

TA’LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV

Komilova Mukarram Qobiljonovna

SamISI katta o’qtuvchisi

komilova.mukarram29@gmail.com

Normurodov Zafar Uchqun o’g’li

SamISI talabasi

Annotatsiya. Talim muassasalarida boshqaruv — bu maktablar, kollejlarda va universitetlarda faoliyatini samarali yuritish uchun rejalashtirish, tashkil etish, rag’batlantirish, nazorat qilish va yaxshilash kabi jarayonlarni o’z ichiga oladi. Ushbu jarayonlar ta’lim sifatini oshirish, moliyaviy barqarorlikni ta’minlash va jamoaning motivatsiyasini yuqori darajada ushlab turishga qaratilgan. Samarali boshqaruv ta’lim muassasalarining umumiy muvaffaqiyati va o’quvchilarning rivojlanishiga ko’maklashadi.

Kalit so’zlar: Rejalashtirish, Tashkil etish, Rag’batlantirish, Nazorat qilish, Yaxshilash, Ta’lim sifati.

Annotation. Management in educational institutions involves processes such as planning, organizing, motivating, controlling, and improving to effectively run the activities of schools, colleges, and universities. These processes are aimed at enhancing the quality of education, ensuring financial stability, and maintaining high levels of motivation among the staff. Effective management contributes to the overall success of educational institutions and the development of students.

Keywords: Planning, Organizing, Motivation, Control, Improvement, Quality of education.

Talim muassasalarida boshqaruv vakolatlari haqida gap ketganda, muassasaning boshqaruv strukturasi mavjud bo’lgan turli lavozimlar va ularning vakolatlari, mas’uliyatlari va vazifalari haqida so’z boradi. Quyida umumiy ko’rinishda talim muassasalarida boshqaruv vakolatlari taqsimoti haqida ma’lumot beraman:

1. Direktor (Rektor)

- Talim muassasasining umumiy faoliyatini boshqaradi.
- Strategik rejalashtirish va rivojlantirish uchun javobgar.
- Kadrlar siyosatini belgilaydi va kadrlarni tayinlaydi.
- Moliyaviy boshqaruvni amalga oshiradi.
- Tashkilotning ichki tartib-qoidalarini ishlab chiqadi va amalga oshiradi.

2. O’quv ishlari bo’yicha direktor o’rinbosari (Prorektor)

- O’quv jarayonlarini boshqaradi.
- O’quv rejalari va dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish uchun javobgar.

- Talabalar va o'qituvchilarning o'quv jarayonidagi faoliyatini nazorat qiladi.
- O'quv jarayonidagi muammolarni hal etadi va sifatni ta'minlaydi.
- 3. Ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Prorektor)
 - Ilmiy tadqiqot ishlarini boshqaradi.
 - Ilmiy loyihalarni rejalashtiradi va amalga oshiradi.
 - Ilmiy maqolalar va tadqiqot natijalarini nashr qilishni tashkil qiladi.
 - Ilmiy-texnikaviy rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi.
- 4. Moliyaviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Prorektor)
 - Moliyaviy rejalashtirish va boshqaruvni amalga oshiradi.
 - Budjetni tayyorlaydi va nazorat qiladi.
 - Moliyaviy hisobotlarni tayyorlaydi va taqdim etadi.
 - Tashkilotning moliyaviy barqarorligini ta'minlaydi.
- 5. Talabalar ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari (Prorektor)
 - Talabalarning turar joyi, yotoqxona va ijtimoiy masalalarni boshqaradi.
 - Talabalar bilan ishlash, ularning muammolarini hal qilish.
 - Madaniy va sport tadbirlarini tashkil etish.
- 6. Bo'lim boshliqlari va kafedra mudirlari
 - O'z bo'limlari va kafedralarining ish faoliyatini boshqaradi.
 - O'quv va ilmiy ishlarni tashkil qiladi.
 - O'qituvchilar va talabalar faoliyatini nazorat qiladi.
 - O'quv materiallarini tayyorlash va yangilash uchun javobgar.

Har bir talim muassasasida bu vakolatlarni va ularning taqsimoti o'ziga xos bo'lib, muassasaning turiga va hajmiga qarab o'zgarishi mumkin. Lekin umumiy boshqaruv tuzilmasi va vakolatlarni taqsimoti yuqorida keltirilgan tartibda amalga oshiriladi.

Talim muassasalarida boshqaruvning samarali amalga oshirilishi uchun bir qator muhim omillar mavjud. Boshqaruv jarayoni strategik rejalashtirish, resurslarni taqsimlash, o'qituvchilar va xodimlar boshqaruvi, ta'lim jarayonini monitoring qilish va baholash, va talabalar bilan samarali aloqa o'rnatish kabi jihatlarni o'z ichiga oladi.

1. Strategik rejalashtirish. Har bir ta'lim muassasasi o'z maqsad va vazifalarini aniq belgilab, ularga erishish uchun strategik rejalar ishlab chiqishi lozim. Bu jarayon ta'lim sifatini oshirishga, talabalar bilimni rivojlantirishga va muassasaning uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan bo'lishi kerak.

2. Resurslarni taqsimlash: Samarali boshqaruv resurslar – moliyaviy, moddiy-texnik va insoniy resurslarni optimal taqsimlashni talab etadi. Bu o'qituvchilarga, darsliklarga, laboratoriya uskunalariga va boshqa ta'lim vositalariga bo'lgan ehtiyojlarni qondirishni o'z ichiga oladi.

3. O'qituvchilar va xodimlar boshqaruvi. O'qituvchilarning malakasini oshirish, motivatsiya qilish va ularning faoliyatini baholash muhimdir. Shuningdek, ta'lim muassasasida mehnat intizomi va xodimlar o'rtasida hamkorlik muhiti yaratish zarur.

4. **Monitoring va baholash:** Ta’lim jarayonini doimiy monitoring qilish va baholash orqali uning sifatini nazorat qilish mumkin. Bu o’qituvchilarning dars berish usullarini, talabalar bilimini va umumiy ta’lim jarayonini o’rganish, muammolarni aniqlash va ularni hal qilishga yordam beradi.

5. **Talabalar bilan aloqa:** Talabalar bilan ochiq va samarali aloqa o’rnatish, ularning fikr va takliflarini tinglash muhimdir. Bu ta’lim jarayonini yaxshilash va talabalar ehtiyojlarini qondirish uchun foydalidir.

Talim muassasalarida samarali boshqaruv ta’lim sifatini oshirish, muassasaning maqsad va vazifalariga erishish, va umuman, ta’lim tizimini rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Talim muassasalarida boshqaruvning samarali amalga oshirilishi uchun bir qator muhim omillar mavjud. Boshqaruv jarayoni strategik rejalashtirish, resurslarni taqsimlash, o’qituvchilar va xodimlar boshqaruvi, ta’lim jarayonini monitoring qilish va baholash, va talabalar bilan samarali aloqa o’rnatish kabi jihatlarni o’z ichiga oladi.

Strategik rejalashtirish: Har bir ta’lim muassasasi o’z maqsad va vazifalarini aniq belgilab, ularga erishish uchun strategik rejalar ishlab chiqishi lozim. Bu jarayon ta’lim sifatini oshirishga, talabalar bilimini rivojlantirishga va muassasaning uzoq muddatli rivojlanishini ta’minlashga qaratilgan bo’lishi kerak.

Resurslarni taqsimlash: Samarali boshqaruv resurslar – moliyaviy, moddiy-texnik va insoniy resurslarni optimal taqsimlashni talab etadi. Bu o’qituvchilarga, darsliklarga, laboratoriya uskunalariga va boshqa ta’lim vositalariga bo’lgan ehtiyojlarni qondirishni o’z ichiga oladi.

O’qituvchilar va xodimlar boshqaruvi: O’qituvchilarning malakasini oshirish, motivatsiya qilish va ularning faoliyatini baholash muhimdir. Shuningdek, ta’lim muassasasida mehnat intizomi va xodimlar o’rtasida hamkorlik muhiti yaratish zarur.

Monitoring va baholash: Ta’lim jarayonini doimiy monitoring qilish va baholash orqali uning sifatini nazorat qilish mumkin. Bu o’qituvchilarning dars berish usullarini, talabalar bilimini va umumiy ta’lim jarayonini o’rganish, muammolarni aniqlash va ularni hal qilishga yordam beradi.

Talabalar bilan aloqa: Talabalar bilan ochiq va samarali aloqa o’rnatish, ularning fikr va takliflarini tinglash muhimdir. Bu ta’lim jarayonini yaxshilash va talabalar ehtiyojlarini qondirish uchun foydalidir.

Talim muassasalarida samarali boshqaruv ta’lim sifatini oshirish, muassasaning maqsad va vazifalariga erishish, va umuman, ta’lim tizimini rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Bo’ronov, Q. (2007). Ta’lim boshqaruvi nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: O’zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.

2. Usmonov, A. (2005). Maktab boshqaruvi va pedagogik menejment. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Sharipov, M. (2010). Ta'lim muassasalarida boshqaruv. Toshkent: O‘qituvchi.
4. Karimov, H. (2012). Ta’lim menejmenti asoslari. Toshkent: Istiqlol.
5. Qabiljonovna K. M. Research Of Investment And Credit Terms Issues In Uzbek And Uzbek Languages //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – T. 35. – C. 706-709
6. Kobiljonovna K. M. Application Of Ways To Increase Efficiency In Learning The Russian Language //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2024. – T. 28. – C. 12-14.
7. Kobiljonovna K. M. et al. METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF MODERN METHODS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE //E Conference Zone. – 2024. – C. 10-14.
8. Komilova M. Issues Of The Social Significance Of Education In Uzbekistan //Интернаука. – 2019. – №. 22-3. – C. 62-63.
9. Komilova M. K. Facilitating interactive language learning in groups with non-russian language of study //Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2020. – T. 12. – №. 6. – C. 1065-1068.
10. Kobiljonovna K. M. The Effectiveness Of Methods Of Teaching Word Formation In The Aspect Of Teaching Russian As A Foreign Language //Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. – 2024. – T. 27. – C. 32-35.